

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА - КАК ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ТАДЖИКИСТАНА

РАДЖАБОВА ДИЛНОЗА ХАБИБИЛОВНА

преподаватель кафедры экономической теории Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Республика Таджикистан, город Бохтар

Аннотация: В последнее десятилетие в сельском хозяйстве Таджикистана в результате длительного и глубокого экономического кризиса существенно ухудшились финансовые результаты производственной деятельности, возросла убыточность отрасли. Нынешнее финансовое положение многих сельскохозяйственных организаций не обеспечивает возможности самостоятельно осуществлять им не только расширенное, но и простое воспроизводство. Ограниченность доступа и дороговизна кредитных ресурсов для большинства сельскохозяйственных предприятий, накопившаяся задолженность перед бюджетом и инвесторами, изменение конъюнктуры рынка, диспаритет цен на материально-технические ресурсы и продукцию сельского хозяйства, изношенность технической базы, недостаточная эффективность государственной поддержки отрасли обуславливают низкий уровень привлечения и использования инвестиций.

Ключевые слова: агропромышленный сектор, хозяйства, товаропроизводители, финансирование, инвестиции, финансовые вложения, производственные активы, лизинг.

Key words: agro-industrial sector, farms, commodity producers, financing, investments, financial investments, production assets, leasing.

Реформирование одного из основных секторов экономики республики -сельского хозяйства, невозможно без активизации инвестиционных процессов. Необходимость обновления основных средств производства в агропромышленном секторе очевидна. Более 95% машинно-тракторного парка хозяйств работает при запредельных сроках эксплуатации, оборудование перерабатывающих предприятий кроме физического спроса, полностью не соответствует современным технологиям.

Учитывая положение, в котором находится сельское хозяйство, необходим лизинг сельскохозяйственной техники, в реализации которого участвует государство, т.е. лизинг как разновидность государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Лизинг в сфере сельского хозяйства с участием государства необходимо рассматривать как совокупность отношений, возникающих при осуществлении государственного финансирования лизинга, государственного регулирования отдельных условий договора лизинга и отношений, возникающих между сторонами указанного договора.

На нынешнем этапе необходимо расширение системы лизинговых операций, способствующих модернизации и техническому переоснащению производства; привлечение местных целевых бюджетных фондов стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной продукции; льготное налогообложение субъектов хозяйствования; введение фиксированных отчислений от импортных пошлин и направление их на инвестиции в сельское хозяйство.

И, в то же время, возможности осуществления значительных инвестиций за счет инвестиционных займов, государственных капитальных вложений, самоинвестиций ограничены, что определяет лизинг рядом его преимуществ (отсутствие возможности потери контроля партнера, отсутствие необходимости залогового обеспечения, высокоэффективная отдача оборудования) как основной механизм финансовых вложений в производственные активы.

В этой связи, в целях совершенствования Закона Республики Таджикистан «О финансовой аренде (лизинге)», принятого 22 апреля 2003 г. необходимо, с учетом появившейся перспективы организации межгосударственного лизинга, ввести нормативно-

правовые основы по вопросам создания лизинговых структур, с привлечением банковского капитала, коммерческих вложений и финансовой поддержкой государства условий предоставления кредитов, налогообложения предметов лизинга, таможенных пошлин, страховой деятельности, экспертизы качества техники, сервисных услуг, системы учета лизинговых операций [40].

Одним из основных современных методов финансовой поддержки инвестиционных процессов является лизинг. Лизинговый механизм помогает устранить главную причину, сдерживающую преодолению последствий кризисной ситуации в аграрном секторе экономики Таджикистана на современном этапе - низкую оснащенность сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимыми средствами производства, прежде всего, техникой, и отсутствие условий для применения прогрессивных технологий производства сельскохозяйственной продукции. По этой причине до 60 процентов сельхозпредприятий не могут вести полноценную хозяйственную деятельность.

Лизинг содержит в себе одновременно свойства кредита, финансово-инвестиционной и арендной деятельности, которые неразрывно связаны друг с другом и образуют новую форму бизнеса. Эффект, полученный от лизинга в одном звене воспроизводственного процесса, проявляется и на других его стадиях, что, в конечном счете, приводит к повышению эффективности всей производственной системы. Системный подход дает возможность определить лизинг как совокупность долгосрочных финансово-кредитных, арендных и инвестиционных отношений, возникающих между прямыми и косвенными их участниками в условиях, когда у одних появляется необходимость приобрести, а у других возможность предоставить услуги кредитно-финансового, инвестиционного и имущественного характера, обеспечивающие формирование и обновление технико-технологического потенциала предприятия.

Агролизинг рассматривается как специфический вид долгосрочного финансирования, особенностью которого являются объекты, передаваемые в лизинг. Наряду с техническими средствами в лизинг передаются и биологические объекты, ценность которых зависит от своевременности их приобретения. В условиях низкой платежеспособности лизингополучателей в аграрной сфере, отсутствия ликвидных активов лизинговые платежи на региональном уровне могут носить компенсационный характер продукцией, произведенной с помощью средств производства, полученных в лизинг. Ритмичность лизинговых платежей должна определяться продолжительностью цикла производства готовой продукции и его сезонностью.

Необходимость государственной финансовой поддержки лизинга в системе АПК обусловлена особым статусом сельскохозяйственного производства как отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Медленное и неэффективное развитие рынка сельскохозяйственных кредитов, низкая самокупаемость сельскохозяйственных предприятий, зависимость от природных условий усиливают необходимость государственной поддержки. Государственный характер лизинга, с одной стороны, противоречит развитию свободных рыночных отношений, но с другой служит катализатором процесса технического перевооружения отрасли. Государственное участие в лизинговом процессе предпочтительнее осуществлять посредством государственно-частного партнерства, т.е. привлечения частных инвестиций в реализацию социальных программ и инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение.

Агролизинг не требует больших единовременных затрат, позволяет агроформированиям выдерживать поэтапность выбора объектов: 1) обеспечить высокий биологический потенциал (приобретение элитных семян и высокопродуктивных животных); 2) получить в пользование современную дорогостоящую технику, животноводческое оборудование; 3) модернизировать технологию, участвовать в инновационном процессе.

Долгосрочный характер лизинговых отношений, надежность которых усиливается наличием государственных гарантий, расширяет круг участников и возможности интеграции агролизинга с долгосрочными контрактными отношениями.

Существенным условием развития механизма агролизинга является проведение лизинговых платежей сельскохозяйственной продукцией. Компенсационная форма взаиморасчетов решает проблему со сбытом сельскохозяйственной продукции по ценам, позволяющим вести простое воспроизводство. В интересах лизингополучателя предлагается изменить периодичность погашения лизинговых платежей с поквартальной на полугодовую, а затем на годовую, соответствующую сельскохозяйственному циклу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асроров И.А. Основные направления углубления аграрной реформы в Таджикистане // Экономика Таджикистана: стратегия развития. -2000.-№3. -С.70-71.
2. Ашуров И.С. Аграрная политика в условиях переходного периода. -Душанбе: Ирфон. 2006
3. Базаров Ш.Ш., Эргашев А. Пути повышения эффективности использования инвестиций в сельском хозяйстве. Душанбе: НАСИП-АПК, 2009, -124 с.